

O‘ZBEK TILI FRAZELOGIYASI

Mo‘minova Sevinch Xurshidjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Filologiya fakulteti talabasi

***Annotatsiya:** Maqolada o‘zbek tilshunoslari tomonidan tilimizning frazeologiyasini o‘rgangan olim-u olimalarning ishlari va o‘zbek tili frazeologiyasining tasniflari haqidagi fikrlar atroflicha bayon etilgan.*

***Kalit so‘zlar:** tilshunoslik, nazariya, frazeologiya, maqol, ibora, lug‘at, til, so‘z.*

***Abstract:** The article describes in detail the work of Uzbek linguists who studied the phraseology of our language and the opinions about the classifications of the phraseology of the Uzbek language.*

***Key words:** linguistics, theory, phraseology, proverb, dictionary, language, word.*

Kirish.

O‘zbek tilining qo‘llanishida frazeologizmlar ya’ni iboralar juda ham katta rol o‘ynaydi. Kishilarning nutq jarayonida turli frazeologizmlar qo‘llashi uning badiiy kitoblarni ko‘p mutolaa qilishidan dalolat beradi. Ayni vaqtda esa tilimiz o‘zida ko‘plab iboralarni jam qilganligi bilan boshqa tillardan ajralib turadi. Mustaqillik davrida tilimizning frazeologik boyligini to‘la qamrab oluvchi turli xil izohli lug‘atlar, so‘zliklar yaratishga alohida ahamiyat berib kelinmoqda. Masalan, Sh.Rahmatullayevning «O‘zbek tilining frazeologik lug‘ati» (1992), M.Sodiqovanning “Qisqacha ruscha o‘zbekcha barqaror iboralar lug‘ati” (1994), B.Yo‘ldoshev, K.Bozorboyevning “O‘zbek tilining frazeologik lug‘ati” (so‘zlik, 1998), singari leksikografik asarlarni shular jumlasiga kiritishimiz mumkin.

1992-yilda Sh.Rahmatullayev tomonidan nashr etilgan “O‘zbek tilida fe’l frazemalarining bog‘lashuvi” nomli monografiyasi ushbu sohada yaratilgan dastlabki

tadqiqot natijalaridan biri hisoblanadi. Unda frazeologizmlarning semantik strukturasi alohida ta'rif berilgan bo'lib, ularni o'zaro darajasiga qarab izohlab bergan¹.

Asosiy qism.

G.M.Adashulloyeva tomonidan filologiya fan bo'yicha bo'yicha falsafa doktori darajasini olish uchun 2018-yilda "Tojik va o'zbek tillarida shaxs xususiyatini ifodalovchi frazeologizmlarning qiyosiy-tipologik tahlili" mavzusida dissertatsiya himoya qilingan. Ilmiy tadqiqotda tojik va o'zbek tillaridagi frazeologik birliklar shaklining murakkabligi, semantikaning butunligi, frazeologik birliklarning o'zaro yaqinligi va farqli jihatlari, qo'shimcha ravishda o'zaro omonimlik xususiyatlari haqida ilmiy fikrlar yuritilgan. Ushbu ilmiy ishda ilgari surilgan ma'lumotlardan 2017 yilda "O'zbekiston" milliy teleradiokompaniyasi tomonidan e'fira uzatilgan "Ranginkamon" nomli tojik tilida olib boriladigan ko'rsatuvcni tayyorlashda foydalanilganligini alohida ta'kidlab o'tish joizdir. Tadqiqot natijalari asosida jami 8 ta ilmiyamaliy anjumanda muallif o'z ma'ruzalari bilan ishtirok etgan².

Frazeologiya sohasini o'rgangan tilshunos olimlardan biri bu A. Mamatov o'zbek frazeologik birikmalarini shakllanish jihatdan o'rgangan holda 4 ta tasnifga ajratadi:

1. Shaxs faoliyati va psixikasi bilan bog'liqligi jihatidan shakllangan frazeologizmlar: ko'ngli ochiq, hafsalasi pir bo'lmoq, yerga ura ko'kka sapchimoq va hokazo.

2. Kasb-korga bog'liqligi jihatidan shakllangan frazeologizmlar: bo'zchining mokisidek.

3. Hayvonlarga xos obrazlar asosida shakllangan frazeologizmlar: oyog'i kuygan tovuqday, ammaning buzog'iday, to'ygan qo'zi va hokazo.

4. Dinga bog'liqligi jihatidan shakllangan frazeologizmlar: xudo ko'tarsin, payg'ambar hassasi bilan turgan singari³.

¹ Qodirova M O'zbek tilshunosligida frazeologizmlarning o'rganilishi jarayonlari Science And Innovation International Scientific Journal 2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337

² G.M.Adashulloyeva. "Tojik va o'zbek tillarida shaxs xususiyatini ifodalovchi frazeologizmlarning qiyosiy-tipologik tahlili". Samarqand. 2018. 146-bet.

³ Mamatov A. Antonimiya asosida frazeologik shakllanish masalalari. // O'zbek tili va adabiyoti. O'zFAN., T., 1998.

Frazeologizmlarda ham leksemalarda bo‘lagani kabi sinonimlik, antonimlik, omonimlik holatlari kuzatiladi. H.Jalmonxonovning fikriga ko‘ra bunday munosabat asosida frazeologik sinonimiya va frazeologik anotonimiya vujudga keladi. Masalan og‘zi qulog‘ida va boshi osmonga yetdi frazeologik birliklari o‘zaro sinonim, har ikkalasi ham quvonch va xursandchilikni bildiradi. Ko‘kka ko‘tarmoq va yer bilan bitta qilmoq esa o‘zaro antonim birliklar sanaladi. Maqollar ham frazeologik birikmalarga aloqador sanaladi ya’ni u ham ham frazeologik birikmalarning bir turi¹. Masalan, og‘riq yo‘q – yutuq yo‘q, Muhtojlikdagi do‘st – haqiqiy do‘st, Do‘st kulfatda bilinar.

XULOSA

Bugungi kunga kelib zamonaviy tilshunoslikda Frazeologiya alohida o‘ringa ega. Bu soha keyingi paytlarda rivojlanib va buning ustida ko‘plab ilmiy ishlar olib borilmoqda. Frazeologiya iboralar haqidagi bilimdir. Iboralar, so‘z uyushmalari, erkin va turg‘un uyushmalar bo‘lib frazeologiyada ular tuzilishi va ma’no jihatdan o‘rganiladi. Frazeologik birlik nutqqa daxldor bo‘lgan birlik bo‘lib, birdan ortiq mustaqil leksema ko‘rinishidagi birikuvdan tashkil topgan obrazli ma’noviy birlik hisoblanadi.

REFERENCES

1. Mamatov A. Antonimiya asosida frazeologik shakllanish masalalari. // O‘zbek tili va adabiyoti. O‘zFAN., T., 1998.
2. G.M.Adashulloyeva. “Tojik va o‘zbek tillarida shaxs xususiyatini ifodalovchi frazeologizmlarning qiyosiy-tipologik tahlili”. Samarqand. 2018. 146-bet.
3. Qosimova A. O‘zbek Va Ingliz Frazeologiyasi Tahlili Scientific Progress Volume 2 | ISSUE 7 | 2021 ISSN: 2181-1601
4. Arabboyeva M. A. “Ona tili darslari orqali o‘quvchilrning ijtimoiy –emotsinoal-fuqarolik kompetensiyalarini rivojlantirish” Zamonaviy ta’lim. Toshkent 2022/ 12 43-47
5. Arabboyeva Mahfuza Akramjonovna “Ona tili darslarini milliy dastur talablari asosida tashkil etish dolzarb pedagogik muammo sifatida” Namangan davlat universiteti ilmiy axborotnomasi. 2023/7 718-725

¹ Qosimova A. O‘ZBEK VA INGLIZ FRAZELOGIYASI TAHLILI SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 2 | ISSUE 7 | 2021 ISSN: 2181-1601